

„HOMESCHOOLING” ÎN ROMÂNIA - ÎNTRE REGLEMENTĂRI JURIDICE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

Conf. univ. dr. DANIEL FODOREAN

Drd. Drept Constituțional, Școala Doctorală de Drept,

Academia de Studii Economice, București;

Decan, Institutul Teologic Baptist din București;

Membbru Asociat, Academia Oamenilor de Știință din România (AOȘR),

decan@itb.ro

ABSTRACT: Homeschooling in Romania - between National and International Regulations.

In Romania, in recent years more and more parents, especially during the Covid 19 Pandemic period, have enrolled their children in homeschooling programs in America. There were numerous debates on this topic during the key moments of adopting the education laws, in 2011 and 2024, as well as during the years after. The officials of the Ministry of Education have not given way, so the legislation does not explicitly recognize homeschooling as a form of education accepted nationally. From tolerating this form of education, we moved on to contraventional sanctions, and in 2024, for the first time, we reached criminal sentences for parents who educate their children in the homeschooling format. The analysis of the situation will be done relating to constitutional law, and national legislation, as well as through the lens of international human rights norms. The goal is to identify if Romania does not fundamentally restrict freedoms in this field of education and if it should not align its legislation with the norms of international human rights law.

Keywords: *homeschooling, the right to education, parental rights, pre-university education legislation in Romania, human rights.*

Alternativa educațională cunoscută la nivel internațional sub numele de homeschooling¹, iar în România se face referire la ea tot ca homeschooling, a intrat în ultima perioadă în atenția societății românești nu doar

¹ Traducerea cuvântului „homeschooling” este „educația acasă”. Ca și concept „homeschoolingul” și educația acasă în lumina legislației din România nu au același înțeles.

din punct de vedere educațional, ci și din punct de vedere juridic. Tot din această perspectivă este scrisă această cercetare, interesul fiind acela de a descoperi ce permite și ce nu permite legislația din România în această privință, cât și prevederile în materie de drepturile omului pe tema educației. Cercetarea a avut ca punct de plecare două cazuri care au ajuns în instanță, unul dintre ele până la Curtea de Apel, ele marcând un moment unic în istoria jurisprudenței instanțelor din România în care doi părinți sunt condamnați pentru infracțiunea de împiedicare a accesului la învățământul general obligatoriu, adică faptul că și-au retras copiii din sistemul public de învățământ și i-au înscris într-un program de homeschooling. Analiza situației se va face în raport cu dreptul constituțional, cu legislația națională, cât și prin prisma normelor internaționale în materie de drepturile omului. Subiectul este extrem de complex, dar mă voi rezuma la a face o scurtă prezentare și analiză a reglementărilor juridice naționale și internaționale relaționate la educație și la dreptul părinților de aș educa copiii potrivit propriilor convingeri.

Părinți condamnați la închisoare pentru educarea minorilor lor în programul „homeschooling”

La judecătoria Aleșd a fost înregistrat în data de 22.02.2023 dosarul nr. 613/177/2023 având ca obiect împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu (art.380 NCP)² de către doi părinți din comuna Bratca, județul Bihor. Cei doi părinți au fost trimiși în judecată pentru faptul că în luna septembrie 2021, nefiind de acord cu predarea online, și-au retras cei patru copii de la școala de stat și i-au înscris la Home Life Academy, ulterior la West River Academy, în sistemul de învățământ cunoscut sub denumirea de homeschooling. Conducerea școlii din localitate a sesizat Parchetul de pe lângă judecătoria Aleșd. În urma judecării cauzei instanța de fond s-a pronunțat prin Hotărârea 166/2023 din 21.12.2023 în sensul schimbării „încadrării juridice a infracțiunii reținute în rechizitoriu în sarcina inculpatului O.L., din patru infracțiuni de împiedicare a accesului la învățământul general obligatoriu, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 380 alin. 1 din Codul Penal, cu aplicarea articolului 38 alin. 2 Codul Penal, în infracțiunea de împiedicare a accesului la învățământul general obligato-

2 https://portal.just.ro/177/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=1770000000048957&id_inst=177 accesat în 29.07.2024

riu, în formă continuată, prevăzută de articolul 380 alin. 1 din Codul Penal, cu aplicarea articolului 35 alin. 1 Codul Penal”³. Aceeași decizie a fost luată și în cazul soției acestuia, și ea având calitate de inculpată în acest dosar.

Instanța a stabilit, pentru ambii soți, „pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare în sarcina inculpatului O.L. și a inculpatei O.D., pentru comiterea infracțiunii de împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu, în formă continuată, prevăzută de articolul 380 alin. 1 din Codul Penal, cu aplicarea articolului 35 alin. 1 Codul Penal”, cât și „amânarea aplicării pedepsei de 4 luni închisoare pe durata termenului de supraveghere de 2 ani prevăzut de articolul 84 alin. 1 din Codul penal”⁴. În această perioadă inculpatul „trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Bihor, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență; să presteze muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 40 de zile în cadrul Primăriei com. Bratca, jud. Bihor sau în cadrul Primăriei com. Borod, jud. Bihor”⁵. Sentința are la bază prevederile Legii Învățământului Preuniversitar (Legea 198/2023), respectiv articolul 14 și articolul 148 alin. (1) lit. a), cât și prevederile Codului Penal art. 380 alin. 1.

În urma apelului inițiat de cei doi soți, Curtea de Apel Oradea, considerând apelul nefondat, se pronunță prin Hotărârea 274/2024 din 09.05.2024, în sensul că „menține în totalitate sentința penală apelată; în baza articolului 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligând pe inculpații O.L. și O.D. la plata în favoarea statului a sumei de câte 1.000 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare în apel”⁶. Astfel că, în premieră pentru jurisprudența instanțelor din România, împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu este sancționată de facto în materie de drept penal. Doar că, „împiedicarea accesului la învățământ”, nu este datorită faptul că părinții

3 *Idem.*

4 https://portal.just.ro/177/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=17700000000048957&id_inst=177

5 https://portal.just.ro/177/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=17700000000048957&id_inst=177 accesat în 29.07.2024

6 *Ibidem.*

resping educația copiilor lor, ci datorită faptului că au ales o altă formă de învățământ care nu este reglementată conform legislației naționale.

O a doua situație, cu același obiect al cauzei, ajunge să fie judecată tot la instanțele din Oradea. Secția penală a Judecătoria Oradea a judecat dosarul 662/271/2024/a1 înregistrat în 05.02.2024, părinții din două familii având calitate de inculpați, iar copiii lor minori, având calitate de părți vătămate. Instanța a fost sesizată prin rechizitoriul din 11.01.2024 emis în dosarul nr. 5409/P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, sub acuzația „săvârșirii infracțiunii de împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu, prevăzută de articolul 380 alin. 1 Cod penal”⁷. La instanța de fond, potrivit încheierii finale în camera preliminară (877/2024 din 26.04.2024), „dispune începerea judecării cauzei privind pe inculpații C.E., C. D., D.P. și D.A. în dosarul nr. 662/271/2024 al Judecătoria Oradea”⁸. Până în acest moment nu există informații despre folosirea căilor de atac privitoare la hotărârea menționată anterior.

Imediat după pronunțarea hotărârii Curții de Apel Oradea în primul caz menționat anterior, Ministerul Educației solicită Inspectoratelor Școlare din România, în fața valului masiv de retragere din învățământul public din perioada Pandemiei și post Pandemie, aceasta nefiind prima circulară trimisă în acest sens (a se vedea solicitarea Ministerului Educației din Februarie 2022) să adopte următoarele măsuri: „1. Informarea părinților, prin intermediul unităților de învățământ, cu privire la obligațiile care le revin pentru asigurarea dreptului la educație al copiilor; 2. Identificarea cazurilor de retragere a elevilor de la cursurile învățământului obligatoriu; 3. Informarea și colaborarea cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), filiala județeană/a Municipiului București, pentru consiliere în vederea reînscrierii beneficiarilor primari în sistemul național de învățământ; 4. Colaborarea cu autoritatea publică locală pentru a monitoriza modul în care este respectat dreptul la educație; 5. Sesizarea organelor de cercetare pentru luarea tuturor măsurilor de intrare în legalitate; 6. Informarea obligatorie a Ministerului Educației cu privire la aceste situații”⁹. Pare evident faptul că imboldul pentru sesizarea

7 https://portal.just.ro/271/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=2710000000376568&id_inst=271#Informa%C5%A3ii_generale accesat în 29.07.2024

8 *Ibidem*.

9 <https://www.edupedu.ro/breaking-ministerul-educatiei-transmite-inspectoratelor-scolare-sa-sesizeze-organele-de-cercetare-daca-parintii-isi-retrag-copiii-de-la-scoala-in-privatamantul-la-domiciliu-nu-este-recunoscut-in-romania/> accesat în 29.07.2024

Parchetelor față de părinții care și-au retras copiii din învățământul obligatoriu este dat tocmai de Ministerul Educației, parte interesată nu doar de protejarea drepturilor copilului, ci și de păstrarea numărului elevilor în sistemul de învățământ de stat. Invocarea dreptului la educație ca argument fundamental în solicitarea Ministerului Educației trimisă Inspectoratelor Școlare teritoriale este atribuit cu precădere minorului omițând faptul că acest drept este conferit și părinților în raport cu educația propriilor lor copii. Prin acest fapt, se poate remarca o protecție parțială asupra dreptului la educație. Părinții au răspunderea față de copiii lor, în sensul că „relația dintre părinți și copiii lor, indiferent dacă acești copii sunt rezultați din căsătorie, din afara căsătoriei ori din adopție, se raportează la nevoile copilului, fără a se face vreo diferență dacă acești copii sunt minori ori majori școlarizați, până la vârsta de 25 de ani, dacă frecventează cursuri în învățământul public sau privat”¹⁰.

Pornind de la cazuistica enunțată anterior, se ridică o serie de întrebări privitoare la dreptul la educație: Este forma homeschooling ilegală în România? Cum este protejat în România dreptul părinților la educarea propriilor lor copii? Garantează și protejează legislația din România dreptul la educație, stipulat în reglementările internaționale privind drepturile omului?

„Homeschooling” în România - Exercițarea unui drept sau o infracțiune?

Dreptul la învățătură este garantat de Constituția României în articolul 32. Textul articolului se referă ca și structură la două aspecte: formele de învățământ, în aliniatul 1, cât și regulile¹¹ după care se realizează învățarea în România, potrivit alineatelor 2 până la 7. Conform articolului 32 „dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior,

10 .Marilena, Marin, *Programul de vizita minor și plata pensiei de întreținere, aspecte care pot atrage răspunderea părinților în dreptul român și dreptul UE în Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedepsa. Drept și Criminologie”, conferință științifică națională* Ediția a 2-a, Chișinău, Moldova, 24-25 martie 2022, p. 294-302 DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358882>

11 Marieta, Safta, *Drept constituțional și institutii politice. Teoria generala a dreptului constituțional. Drepturi și libertati*, Vol. I. Editia a 8-a revizuita, București, Editura Hamangiu, 2023, p.243

precum și prin alte forme de instrucție și de perfecționare”¹². Constituția este precisă când se referă de tipurile de învățământ (general obligatoriu, liceal și profesional, superior), dar și deschisă la „alte forme de instrucție și de perfecționare”. Cel puțin la nivelul conceptului, „instrucția” pare să se referă la același proces de învățare ca și celelalte forme menționate explicit în cadrul articolului 32. Instrucția este definită ca „ansamblu de cunoștințe, priceperi și deprinderi, predate cuiva sau căpătate de cineva, prin care se urmărește însușirea unei culturi generale și a unei specializări profesionale; învățătură; învățământ”¹³. Încercarea de a distinge între „învățătură” și „instrucție”, ca fiind două categorii distincte, cu scopul de a limita exercitarea dreptului la învățământ doar în cadrul formelor specificate (învățământ general obligatoriu, învățământ liceal și profesional, cât și învățământ superior) și interpretând „alte forme de instrucție și de perfecționare” ca fiind în afara ciclului complet al învățământului, constituie o interpretare desprinsă de logica acestui articol. Deci, exercitarea acestui drept se poate face și prin accesarea unor forme alternative de învățământ, asociate diverselor nivele de învățământ, forme nespecificate explicit în textul constituțional. Este evident că articolul 32 nu face referire expresă la forma de învățământ cunoscută sub numele de „homeschooling”, dar nici nu o interzice, iar aceasta ar putea fi încadrată în „alte forme de instrucție”.

Analizând regulile după care se realizează învățarea în România, potrivit articolului 32, aliniatul (5) „învățământul de toate gradele se desfășoară în unități de stat, particulare și confesionale, în condițiile legii”. Face referire acest text constituțional la locul în care are loc învățarea sau la altceva? Dacă locul ar fi fost avut în vedere de către adunarea constituantă, atunci prevederile din Legea Învățământului Superior (Legea 199/2023) cu privire la învățământul online ar putea fi neconstituțional, la fel și prevederile din Legea Învățământului Preuniversitar (Legea 198/2023) cu privire la activitățile desfășurate în „mediul online” sau în „sistem online sau hibrid” ar putea fi la fel neconstituționale, deși, până în prezent, nu a existat o hotărâre a Curții Constituționale în acest sens. Deci, aliniatul 5 din articolul 32 din Constituție ar trebui interpretat ca referindu-se la diverse categorii de

12 Articolul 32 din Constituția României din 1991, modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003

13 Ion Coteanu, Lucreția Mareș, ed. coord., *Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a*, București, Editura Univers Enciclopedic, 1998.

unități de învățământ, și anume: de stat, particulare și confesionale, fără a anula regula generală enunțată în aliniatul 1. Mai trebuie remarcat și faptul că învățământul trebuie să fie legat de unități de învățământ din categoria celor trei menționate anterior. Constituția nu precizează explicit dacă aceste unități de învățământ trebuie să fie numai din România. Alte aspecte legate de unitățile de învățământ sunt lăsate în seama autorităților statului ca să fie reglementate prin lege („în condițiile legii”).

Se mai poate remarca și faptul că, astfel Constituția României, asociază dreptul la educație cu libertatea de conștiință, un alt drept garantat de aceasta. Sub aspectul libertății de conștiință, „părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine”¹⁴. Potrivit articolului 29 ceea ce se înțelege prin această libertate de conștiință este că ea include libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase. Deci, interpretat în context, educarea copiilor „potrivit propriilor convingeri” se referă la faptul că părinții pot să își educe copiii potrivit propriilor credințe religioase, propriei lor gândiri sau opinii. Dar, ce are în vedere acest articol? Se referă la educația parentală exercitată în familie, sau se referă în mod extins și la dreptul părinților de a alege felul de educație oferit de școală? Sunt convingerile părinților estompate atunci când vine vorba de a asigura educației pentru copiii lor prin intermediul școlii? Chiar dacă s-a sugerat în dezbaterile actuale că termenul „educație” se referă la formarea copilului din punct de vedere moral, aceasta fiind diferită de învățarea privită ca un proces complex, organizat și standardizat, Legea Învățământului Preuniversitar definește „educația” ca „ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor și activităților de învățare și formare de rezultate ale învățării; educația include atât activitățile de învățare în context formal, cât și în context nonformal sau informal”¹⁵. Părinții sunt responsabili de educația copiilor minori nu doar în sfera familiei, ci și de toată educația copiilor lor, inclusiv de educația prin intermediul sistemului de învățământ, iar convingerile personale ale acestora vor influența alegerile lor cu privire la modul în care copiii lor vor învăța. Împărțirea responsabilității parentale cu instituțiilor statului în

14 Articolul 29 aliniatul 6 din Constituția României din 1991, modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003.

15 Legea învățământului preuniversitar 198/2023 publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 613 din 5 iulie 2023, Anexă pct. 23, p. 94.

cea ce privește educația propriilor copii nu reprezintă un transfer total de responsabilitate, și nici o schimbare de roluri. Statul nu devine „părintele” tuturor minorilor din țara respectivă, ci din contra, acesta, prin mecanismele legale de care dispune, asigură protecția dreptului la învățământ a minorilor concomitant cu dreptul părinților de a-și educa copiii potrivit propriilor convingeri.

Sistemul preuniversitar de învățământ în România, potrivit Legii 198/2023 - Legea Învățământului Preuniversitar, are în structura sa unități de învățământ de stat, particulare și confesionale (articolul 1 alin.4), iar nivelele care intră în componența învățământului obligatoriu, potrivit articolului 13, sunt: învățământul preșcolar, învățământul primar, învățământul gimnazial și învățământul liceal, deși potrivit articolului 32 aliniatul 1 din Constituție, învățământul liceal nu face parte integrantă din învățământul obligatoriu. În privința formelor de organizare a învățământului preuniversitar acestea sunt: „învățământ cu frecvență zi, învățământ cu frecvență seral și învățământ cu frecvență redusă. Frecvența se referă la prezența în spațiul școlar”¹⁶. Regula generală pentru învățământul obligatoriu este frecvența. Prin învățământ cu frecvență se înțelege „participarea obligatorie a beneficiarilor primari la activitățile didactice prevăzute în planurile-cadru de învățământ, în formele și contextele stabilite de unitatea de învățământ”¹⁷. Un accent deosebit este pus pe participare în spațiile școlare, dar „activitățile de predare, învățare și evaluare din cadrul unei unități de învățământ din rețeaua școlară se desfășoară, de regulă, în spațiul școlar”¹⁸.

Există și excepții de la aceste forme de învățământ, și anume, sistemul online sau hibrid, aplicat în situații și condiții speciale prevăzute de articolul 18 aliniatul 2, cât și „școala din spital”¹⁹, școlarizarea la domiciliu și „învățământul din penitenciare, centrele educative și de detenție” (art. 18 alin. 5). Ceea ce se poate remarca din textul legii este că școlarizarea la do-

16 Articolul 17 din Legea învățământului preuniversitar 198/2023 publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 613 din 5 iulie 2023.

17 *Ibidem*.

18 Articolul 18 aliniatul 1 din Legea învățământului preuniversitar 198/2023 publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 613 din 5 iulie 2023.

19 „școala din spital” menționată în următoarele articole: art. 17 alin. 4; art. 68 alin. 2 pct. d; art. 72-73; art. 139 alin. 5; art. 165 alin 1 pct. n; art. 176 alin. 3 din Legea învățământului preuniversitar 198/2023 publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 613 din 5 iulie 2023.

miciliu, după cum apare conceptul în Legea 198/2024, este permisă doar în anumite situații medicale speciale care împiedică participarea elevului la activitățile educative din spațiile școlare, dar aceasta doar pentru o perioadă determinată de timp²⁰. În principal aceste reglementări de școlarizare la domiciliu vizează copiii cu Cerințele educaționale speciale (CES). Aproape în toate situațiile școlarizarea la domiciliu apare în textul legii alături de școala din spital, ca și o alternativă pentru copiii cu nevoi medicale care, temporar, pot face școală fie în spital, fie la domiciliu. Legea 198/2023 și metodologiile subsecvente reglementează și vor reglementa modul de desfășurare a învățării în aceste spații extrașcolare. Este evident faptul că, școala la domiciliu, potrivit Legii 198/2023 nu este înțeleasă ca școlarizarea permanentă a minorului, sub îndrumarea părinților, ea urmând obligatoriu un curriculum asociat unei unități de învățământ din România. Școala la domiciliu în legislația actuală din România nu este echivalentul formei de educație cunoscută la nivel internațional sub denumirea de homeschooling. Deci, părinților din România, prin Legea Învățământului Preuniversitar, nu le este permis dreptul de a asigura educație pentru copiii lor acasă în forma unui „homeschooling românesc”.

Întrebarea care se ridică este: dacă sistemul de învățământ din România nu include această formă de învățământ, homeschooling, pot părinții din România să-și înscrie copiii la școli din străinătate care oferă o astfel de formă de învățământ? Înscrierea unui copil, cetățean român cu domiciliul în România, la un program de homeschooling din străinătate implică următoarele: alegerea unei unități de învățământ din străinătate; alegerea implicit a curriculum oferit de școala din străinătate, care este diferit de cel din România; învățarea va fi într-o limbă străină; părinții vor fi tutori pentru copii lor; școlarizarea nu este gratuită, ci costul va fi plătit de părinți; actele de studii vor atesta parcurgerea și finalizarea studiilor în străinătate.

Mai întâi, înscrierea unui copil la unități de învățământ internaționale, dovedită cu acte care atestă calitatea de elev (contract de studii, adeverințe, etc.), respectă obligația părinților de a asigura educația pentru minorul aflat în responsabilitatea lor. Legea din România prevede că „părinții sau reprezentantul legal au obligația să asigure participarea la cursuri a beneficiarului primar minor pe întreaga perioadă a învățământului obligato-

20 A se vedea art. 68 alin. 2; art. 106 alin. 1 lit. i) din Legea învățământului preuniversitar 198/2023 publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 613 din 5 iulie 2023.

riu”²¹. Instituțiile statului, precum Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC la nivelul județului/sectorului, confort atribuțiilor legale, pot face verificări privind respectarea drepturilor copilului, inclusiv dreptul acestuia la învățământ, cât și pot solicita informații și documente, în condițiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată, ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competență. Cât privește aspectele de arondare și obligația părinților de aș înscrie copilul doar la școala din circumscripția lor, cu referire directă la copiii din ciclul preșcolar și primar, nu există o astfel de obligație. Aceștia pot să se înscrie la școli de stat dintr-o altă circumscripție, în limita locurilor disponibile, sau la școli particulare, confesionale, și chiar la școli internaționale.

În România, potrivit articolului 14 aliniatul 1 din Legea Învățământului Preuniversitar, „nerespectarea prezentei obligații constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor art. 148 alin. (1) lit. a)”²². Se consideră culpă a părintelui sau a reprezentatului legal „interzicerea participării beneficiarului direct la programul școlar”, adică atunci când părinții se fac vinovați de oprirea minorului de a participa la programul școlar. Textul nu menționează explicit dacă este vorba de un program școlar din România sau la programul unei școli internaționale. Nici termenul „participă” nu este suficient explicat, dacă acesta se referă doar la participarea fizică sau dacă include și celelalte forme de participare, adică în format online. Fapta „se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei”. Din cazurile prezentate la începutul articolului se poate constata că aceste fapte au fost considerate de instanțele din România infracțiunea de împiedicare a accesului la învățământul general obligatoriu incriminată de articolului 380 din Codul Penal. Conform acestui articol „părintele sau persoana căreia i-a fost încredințat, potrivit legii, un minor și care, în mod nejustificat, îl retrage sau îl împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învățământului general obligatoriu se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”²³. Condițiile de stabilire a infracțiunii sunt retragerea sau împiedicarea nejustificată a minorului de a urma cursurile învățământului

21 Articolul 14 alin. 1 din Legea învățământului preuniversitar 198/2023 publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 613 din 5 iulie 2023.

22 *Ibidem*.

23 Articolul 380 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

general obligatoriu, adică o acțiune a părinților care nu are la bază anumite motive întemeiate. Nicidecum nu pot fi considerate nejustificate, potrivit reglementărilor în materie de drepturile omului, retragerea copiilor din sistemul național de învățământ pentru a urma cursurile în sistemul „homeschooling” dacă la bază stau convingerile religioase, filozofice²⁴ și pedagogice²⁵ ale părinților, cât și consimțământul liber exprimat al minorului pentru această formă de educație²⁶. De observat este și faptul că Legea 198/2023, Legea Învățământului, nu face trimitere spre articolul 380 din Codul Penal, fapta fiind tratată ca o contravenție, adică, „abatere de la o lege care, având un grad redus de pericol social, este pedepsită numai prin aplicarea de amenzi sau alte pedepse ușoare”²⁷. Desigur că, legiuitorul în domeniul educației nu exclude posibilitatea ca unele fapte menționate la articolul 148 din Legea 198/2023 pentru care se aplică amendă să aibă și caracter de infracțiune, așa după cum rezultă din text: „următoarele fapte constituie contravenții, în măsura în care nu constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează”. Privită din perspectiva acțiunilor minorului, fapta poate fi încadrată mai degrabă ca abandon școlar, decât infracțiune, acesta fiind definit ca „încetarea frecventării învățământului obligatoriu de către un beneficiar primar al educației, demonstrată prin absențe nemotivate care au condus la imposibilitatea finalizării a 2 ani școlari succesivi”²⁸.

În al doilea rând, există posibilitatea de a studia pe teritoriul României într-o limbă de circulație internațională și de a urma programe de studii din străinătate. Legea 198/2023 susține încă de la început că, „în România, învățământul preuniversitar constituie prioritate națională, este domeniu de interes public și se desfășoară, în condițiile prezentei legi, în limba română, în limbile minorităților naționale, în limba semnelor române și în limbi de circulație internațională”²⁹. Dacă în unitățile de învățământ, parte a rețe-

24 Articolul 2 Convenția Europeană a Drepturilor Omului, https://prd-echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_ROM.

25 Articolul 14 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2010/C 83/02), Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83 din 30.03.2010.

26 Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, art. 28.

27 Ion Coteanu, Lucreția Mareș, ed. coord., *Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a revizuită*, Sibiu, Editura Gold, 2009.

28 Legea învățământului preuniversitar 198/2023 publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 613 din 5 iulie 2023, Anexă pct.1, p. 93

29 Articolul 1 alin.1 din Legea învățământului preuniversitar 198/2023 publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 613 din 5 iulie 2023

lelor școlare județene, poate să fie folosită o limbă de circulație internațională, de ce nu ar fi posibil acest lucru și cu cei care fac homeschooling fiind înscriși la o școală internațională? Chiar mai mult, potrivit ORDINULUI nr. 5.856 din 21 decembrie 2021 pot fi înscrise organizații furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară³⁰. În urma solicitării și aplicării procedurilor prevăzute de lege o unitate de învățământ poate fi înscrisă în *Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară și de recunoaștere a studiilor efectuate de elevii școlarizați în cadrul acestor unități de învățământ*. Dacă statul român recunoaște învățarea corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară de ce nu ar recunoaște și sistemul de homeschooling care este la fel un sistem educațional din altă țară? Consideră legiuitorul român că doar învățarea care are loc în unități de învățământ, fie ele chiar și după sisteme de învățământ din străinătate, poate fi acceptată și recunoscută în România? Este de apreciat faptul că statul Român a luat în serios obligația de a garanta și proteja dreptul la învățământ al persoanei prin asigurarea unui sistem de învățământ structurat, organizat și care țintește la anumite finalități educaționale, dar obligația statului nu trebuie să ducă la restrângerea dreptului la învățământ al persoanei, libertățile individuale fiind netransferabile. În lumina normelor internaționale în materie de drepturile omului, obligațiile și libertățile unuia, în cazul nostru, statul nu trebuie să îngreuească libertățile celuilalt, adică drepturile părinților sau drepturile minorilor.

Dacă „homeschoolingul” este aprobat ca o alternativă educațională în România atunci părinții se pot prevala de prevederile articolului 26 care stipulează că „orice cetățean român se poate înscrie și pregăti la toate formele de învățământ alternativ în limba română, în limbile minorităților naționale sau în limbi de circulație internațională”³¹.

Este interesant faptul că și statul Român a creat un sistem de învățământ la distanță pentru beneficiarii primari români din afara granițelor țării și românii reîntorși în țară, menționat în secțiunea 14 a Legii 198/2023,

30 <https://aracip.eu/categorii-documente/functionarea-romania-unitatilor-scolare-din-alte-sisteme-de-invatamant-2021>

31 Articolul 26 alin. 6 Legea învățământului preuniversitar 198/2023 publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 613 din 5 iulie 2023.

articolele 61-62. Prin înființarea Centrului Național Românesc pentru Învățământ la Distanță (CNRID) se urmărește să se faciliteze ca elevii români cu domiciliul sau rezidență în străinătate să poată urma cursurile de învățământ în limba română, după programa de învățământ din România, cât și să poată primi acte școlare valabile celor emise de școli din România. Într-o mare măsură situația elevilor români din România care fac școală la distanță parcurgând programa unei școli din străinătate este identică situației elevilor români care domiciliază sau au rezidență în alte țări și care urmează cursurile CNRID, singurele deosebiri fiind limba în care aceștia urmează cursurile, cât și faptul că acestea au loc în unități de învățământ înființate în țara respectivă.

În al treilea rând, programele de „homeschooling” se finalizează cu diplome de studii, care pot fi recunoscute în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3.630/2018 privind aprobarea *Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate*. Una dintre condițiile pentru recunoașterea diplomelor, conform art. 7 alin.(1), este ca „actul de studii aparține sistemului de învățământ preuniversitar din statul de origine, instituția de învățământ care a eliberat actul de studii este acreditată în statul de origine”³². Ceea ce se cunoaște direct de la unii dintre absolvenții programelor de homeschooling este că diplomele le-au fost echivalate, iar unii au fost admiși la universități din România. Cu toate că „Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), instituție aflată în subordinea Ministerului Educației a evitat să spună câte diplome emise de organizații americane de tip homeschooling au fost echivalate în perioada 2018-2023”³³, faptul că au fost echivalate diplome nu a putut fi contestat. Situația este interesantă din această perspectivă, și anume că, în România educația de tip „homeschooling” nu este recunoscută, în schimb sunt recunoscute diplome obținute în urma acestor studii. Această situație are la

32 Articolul 7 alin. 1 din Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.630/2018 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 22 mai 2018.

33 Alexa Sătescu, „Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, din Ministerul Educației, evită să spună dacă a echivalat până acum diplome emise de organizații americane de tip homeschooling”, pe Edupedu.ro <https://www.edupedu.ro/centrul-national-de-recunoastere-si-echivalare-a-diplomelor-din-ministerul-educatiei-evita-sa-spuna-daca-a-echivalat-pana-acum-diplome-emise-de-organizatii-americane-de-tip-homeschooling/>

bază o interpretare diferențiată a procesului și finalităților educaționale ale homeschoolingului. Pe de-o parte, din perspectiva legislației și a oficialilor Ministerului Educației, elevii care studiază într-un program de homeschooling în România sunt elevi români care au „abandonat” școala, iar părinții lor sunt pasibili de amenzi și chiar de condamnări la închisoare, iar pe de altă parte atunci când aceștia solicită recunoașterea diplomelor sunt considerați de Ministerul Educației absolvenți care au finalizat studiile în străinătate. Acest fapt arată inechități în sistemul de educație și prioritizarea interesului statutului mai presus de interesul părintelui și a minorului. Principiul constituțional în guvernările democratice este cel al protejării cu prioritate a libertăților individuale³⁴ și nu de protejare a drepturilor statutului. Atunci când intrăm în sfera libertăților fundamentale, nu statul trebuie să fie protejat, ci statul trebuie să fie cel care protejează libertățile individuale.³⁵

Reglementările internaționale și dreptul la educație parentală

Ce prevăd normele în materia de drepturile omului cu privire la dreptul la învățământ și la drepturile parentale sau a reprezentărilor legali în privința educației minorilor?

Declarația Universală a Drepturilor Omului, în articolul 26, prezintă dreptul la învățătură ca fiind un drept universal („Orice persoană are dreptul la învățătură”) care trebuie finanțat („Învățământul trebuie să fie gratuit”) „cel puțin în ceea ce privește învățământul elementar și general”. Articolul vede o structură a învățământului formată din învățământ elementar, general, tehnic, profesional și superior. Interesant este că obligativitatea față de învățare și învățământ este pretinsă doar pentru învățământul elementar. Pot exista diferite variații cu privire la vârsta și numărul claselor care intră în această nivel al învățământului elementar (elementary education), dar acesta poate fi înțeles ca „învățământ primar, și este prima etapă tradițională a educației formale, care începe la vârsta de 5-7 ani și se încheie la vârsta de 11-13 ani”³⁶. Adunarea Națiunilor Unite a găsit cu cale să li-

34 Dan Claudiu Dănișor, Curs 1 Drept Constituțional, Octombrie 2015 <https://www.youtube.com/watch?v=1ni1t6-nfwo&list=PLaSdhknqV1MwXTkiW0mX6aBs3Pt8D6V1p&index=5>

35 Ioan-Gheorghe Rotaru, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019, pp. 208-215.

36 <https://www.britannica.com/topic/elementary-education> accesat 16.08.2024.

miteze impunerea obligativității învățământului doar la nivelul învățământului primar cu scopul ca cetățenii lumii să poată beneficia cel puțin de o educație minimală, de bază. Textul articolului, în aliniatul 3, menționează rolul părinților ca parte a acestui proces de învățare, „părinții au dreptul de prioritate în alegerea felului de învățământ pentru copiii lor minori”³⁷. Termenul „prioritate” arată că dintre toți factorii implicați în educația minorului (stat, școală, părinți), fără a-i nominaliza în mod explicit, punctul de vedere al părinților, și deciziile lor, sunt cele mai importante. „Felul de învățământ”, fără a avea alte detalii explicative în text, poate să facă referire la întreaga modalitatea în care copilul învață, de la filozofile de educație până la aspectele practice implicate în proces. Este provocator pentru stat să organizeze un învățământ de masă care să permită în același timp și să personalizeze educația potrivit convingerilor personale ale părinților, dar nu este imposibil. O posibilă soluție ar fi diversificarea strategiilor și formelor de educație, cât și angajarea părinților în dezbateri premergătoare adoptării legilor în domeniul educației. Faptul că punctul de vedere al sutelor³⁸ de părinți din România privitor la homeschooling nu a fost luat în considerare la elaborare Legii Învățământului Primar nu-i face vinovați pe ei, ci statul Român care a refuzat să reglementeze o formă de învățământ aleasă în mod liber de către părinți. Deci, accesul la educație nu este împiedicat de părinții care au dreptul să aleagă „felului de învățământ pentru copiii lor minori”, în speță aici „homeschooling”, ci statul Român care nu a dorit să recunoască prin lege această formă de educație.

Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, adoptată și de România³⁹, stipulează și drepturile pe care le are minorul în raport cu propria lui educație, și anume: accesul la educație, articolul 28, și rolul educației, articolul 29. Întreg textul Convenției instituie răspunderea statelor semnatare privitor la garantarea și protejarea drepturilor minorilor. Articolul 28 obligă statele de a facilita accesul la educație tuturor copiilor,

37 Articolul 26 alin 3 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, 10 decembrie 1948, <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/22751>; România a aderat la Declarație în 1955.

38 Conform presei - <https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/cum-poti-face-homeschooling-in-romania-sunt-sute-de-copii-inscrisi-cazul-lui-bogdan-si-mihaela-parinti-a-patru-copii--375295.html>

39 Convenție din 20 noiembrie 1989 (republicată) cu privire la Drepturile Copilului, publicată în Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 2001, <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/28981>

iar printre obligațiile specifice se numără: „a) de a asigura învățământul primar obligatoriu și gratuit pentru toți”, „e) de a lua măsuri pentru încurajarea frecvenței cu regularitate a școlii și pentru reducerea ratei abandonului școlar”⁴⁰. Cât privește abandonul școlar, măsurile luate de stat în această direcție trebuie să aibă un caracter stimulator („încurajarea frecvenței cu regularitate a școlii”) și nu punitiv. Toate aceste obligații de facilitare a accesului la educație nu sunt puse în sarcina părinților sau reprezentanților legali ai minorului, ci în sarcina statului. Desigur că părinții sunt un factor important în acest demers.

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a elaborat și adoptat în 15 Decembrie 1960 Convenția privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului. România a ratificat Convenția la 20 aprilie 1964 prin Decretul nr. 149, publicat în „Buletinul Oficial al României”, partea I, nr. 5 din 20 aprilie 1964. Se consideră discriminare „orice distincție, excludere, limitare sau preferință care, întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, origine națională sau socială, situație economică sau naștere, are drept obiect sau ca rezultat suprimarea sau alterarea egalității de tratament în ceea ce privește învățământul”⁴¹. „Homeschooling” este considerat un alt mod de a face educație, o altă filozofie sau opinie cu privire la modul de educare a minorului. Dacă această opinie este exclusă și limitată de autoritățile statului oare nu se poate vorbi de o situație de discriminare față de beneficiarii direcți (copiii) și indirecti ai educației (părinți) care o împărtășesc? Convenția clarifică, printre altele, și faptul că „înlăturarea unor persoane sau a unui grup de la accesul la diverse tipuri sau grade de învățământ”⁴² se consideră discriminare. Desigur că, dacă „homeschoolingul” ar exista într-o formă reglementată de lege în România, orice împiedicare a celor care doresc să își educe copiii în această formă, și acesta ar fi considerat un act de discriminare. Statele care au aderat la prezenta Convenție s-au angajat „a) că educația trebuie să urmărească deplina dezvoltare a personalității umane și întărirea respectului drepturilor omului și a libertăților fundamentale și că ea trebuie să favorizeze înțelegerea, toleranța și prietenia între toate

40 Idem, articolul 28.

41 Articolul 1 din Convenția privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului, Decretul nr. 149, publicat în „Buletinul Oficial al României”, partea I, nr. 5 din 20 aprilie 1964.

42 *Ibidem*.

națiunile și toate grupurile rasiale sau religioase, precum și dezvoltarea activităților Națiunilor Unite pentru menținerea păcii; b) că este necesar să se respecte libertatea părinților și, dacă este cazul, a tutorilor legali: 1. de a alege pentru copiii lor instituții de învățământ altele decât cele ale statului, dar corespunzătoare normelor minime care pot fi prescrise sau aprobate de către autoritățile competente”⁴³. Deci, potrivit Convenției, pe de-o parte, se poate considera discriminare împiedicarea celor care doresc să aibă, potrivit propriilor convingeri și dorințe, o educație de tip „homeschooling” în țara lor, dar pe de altă parte, faptul că nu există o formă de educație de tip „homeschooling” reglementată în România, nu se poate vorbi de vreo discriminare în sensul împiedicării accesului la acest tip de educație având la bază anumite criterii etnice, religioase, filozofice, și așa mai departe.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950, a fost amendată de Protocoalele 11, 14 și 15, și completată de Protocolul adițional și de Protocoalele 4, 6, 7, 12, 13 și 16. Convenția constituie norma europeană fundamentală în materie de drepturile omului. În Protocolului adițional semnat la Paris în 20 martie 1952 statele membre ale Consiliului Europei s-au angajat „să ia măsuri care să asigure garantarea colectivă a drepturilor și libertăților, altele decât cele care sunt deja înscrise în Titlul I al Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950”⁴⁴. În articolul 2 din Protocolul Adițional se stipulează că: „Nimănui nu i se poate refuza dreptul de instruire. Statul, în exercitarea funcțiilor pe care și le va asuma în domeniul educației și al învățământului, va respecta dreptul părinților de a asigura această educație și acest învățământ conform convingerilor lor religioase și filozofice”⁴⁵. Este evident faptul că Statul este încărcat cu obligația de a crea sisteme de educație în care „convingerilor religioase și filozofice” ale părinților să fie respectate. Opțiunea părinților pentru homeschooling are la bază convingerile acestora, fie că sunt de natură religioasă, fie că sunt de natură filozofică. Biblia încarcă cu responsabilitate părinții în ceea ce privește educația copiilor lor, ca o responsabilitate primară, fără a exclude

43 Articolul 5 din Convenția privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului, Decretul nr. 149, publicat în „Buletinul Oficial al României”, partea I, nr. 5 din 20 aprilie 1964.

44 Convenția europeană a Drepturilor Omului, Curtea europeană a Drepturilor Omului Council of Europe 67075 Strasbourg cedex France, p. 5.

45 Idem, p. 33.

și posibilitatea împărtășirii acestei responsabilități cu o școală, dacă această școală are fundamentele educaționale armonizate cu cele ale părinților. „Homeschoolingul” poate avea la bază și convingeri filozofice, fie cu privire la perspectiva despre lume și viață, fie pur și simplu doar o simplă filozofie de educație. Oricare ar fi convingerile și oricare ar fi modul în care acestea sunt prezentate, statul nu poate să aprecieze calitatea și validitatea acestor convingeri pentru că ele țin de libertatea de conștiință și religie a persoanei, ci pur și simplu afirmarea acestora este suficientă.

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a fost adoptată în 2 Octombrie 2000 și proclamată de către Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la data de 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului European de la Nisa. Aceasta include de fapt drepturilor fundamentale ale cetățenilor Uniunii Europene și obligă din punct de vedere juridic statele membre, atunci când pun în aplicare dreptul UE, să respecte aceste drepturi. Dreptul la educație este proclamat în articolul 14: „orice persoană are dreptul la educație, precum și la accesul la formare profesională și formare continuă” (alin.1), cât și faptul că, „libertatea de a înființa instituții de învățământ cu respectarea principiilor democratice, precum și dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice și pedagogice, sunt respectate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestora” (alin.3)⁴⁶. Și în acest text fundamental al drepturilor cetățenilor din Uniunea Europeană este afirmat dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea pentru copiilor lor după același principiu afirmat în alte documente internaționale în materie de drepturi fundamentale, și anume, „potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice și pedagogice”. Elementul de noutate în acest document sunt convingerile pedagogice, în felul acesta textul este și mai explicit privitor la faptul că părinții au un cuvânt de spus și în aspectele pedagogice.

Concluzii

Analiza legislației naționale și internaționale referitoare la dreptul la educație, în special la dreptului părintelui de a decide asupra educației minorului aflat în responsabilitate sa, s-a făcut cu scopul de a vedea dacă există sau nu fundament juridic pentru educația minorilor în programe de tip homesc-

46 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2010/C 83/02), *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* C 83 din 30.03.2010, p. 394.

hooling. Totodată, legislația națională a fost analizată pentru a afla dacă homeschoolingul este reglementat s-au interzis în România.

Mai întâi, am constatat că „homeschoolingul” ca alternativă de educare a copiilor în afară sistemului clasic de predare nu este reglementat de către legislația din România. Faptul că legislația nu-l reglementează asta nu înseamnă că homeschooling-ul este ilegal. Aceasta conduce la o problemă care necesită o analiză mai extinsă și separată, și anume: „Tot ce nu este interzis este permis sau tot ce nu este permis este interzis?”⁴⁷ Răspunsul oferit de profesorul Valeriu Stoica stă în diferența care există între spațiul juridic privat și între spațiul juridic public. Deci, depinde la ce spațiu juridic ne referim. Dar, atunci când este vorba de libertăți individuale garantate și protejate prin normele internaționale, interzicerea ar constitui o îngrijădire a drepturilor individuale. Dacă avem în vedere și principiul de drept „Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”, adică „Unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem”, atunci nu pot fi introduse caracteristici sau cerințe specifice dacă acestea nu au fost introduse în textul legii. După cum s-a afirmat pe parcursul articolului Constituția României permite „alte forme de instrucție” nespecificate în textul constituțional, cât și garantează, în baza libertății de conștiință, ca părinții să asigure pentru copiii lor o educație adecvată propriilor convingeri. Trebuie menționat și faptul că nu există în legislația românească un text de lege care să le interzică copiilor din România să urmeze cursurile unei școli internaționale.

În al doilea rând, legiuitorul român ar trebuie să rezolve inechitățile, discriminarea și limitarea drepturilor creată ca urmare a nerecunoașterii „homeschoolingului” ca formă de educație în România. Inechitățile apărute în sistemul de educație în urma nerecunoașterii studiului în format homeschooling, dar recunoașterea studiilor, adică diplomelor. Convenția privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului interzice discriminarea bazată pe gândire, homeschoolingul fiind o altfel de gândire asupra modului de a face educație, iar împiedicarea celor care doresc să aibă acces la învățământ în formatul de homeschooling este discriminare. În ceea ce privește limitarea drepturilor ne referim la drepturile parentale

47 Valeriu Stoica, *Tot ce nu este interzis este permis sau tot ce nu este permis este interzis? (Jocul permisiunilor, al comenzilor și al interdicțiilor în dreptul privat și în dreptul public)*, pe universjuridic.ro, 2020 <https://www.universuljuridic.ro/tot-ce-nu-este-interzis-este-permis-sau-tot-ce-nu-este-permis-este-interzis-jocul-permisiunilor-al-comenzilor-si-al-interdictiilor-in-dreptul-privat-si-in-dreptul-public/>

care, în normele internaționale de drepturile omului, cât și în Constituția României, sunt garantate și protejate, în sensul că părintele poate asigura educație pentru minorul aflat în responsabilitatea sa cu propriile convingeri religioase, filozofice și pedagogice. Chiar dacă pentru educarea⁴⁸ potrivit convingerilor religioase s-au găsit forme de garantarea acestui drept, pentru convingerile pedagogice nu au fost găsite încă cele mai potrivite soluții. Statul ar trebui să alinieze legislația națională în domeniul educației normelor internaționale în materie de drepturilor omului⁴⁹, în aspectele în care aceasta este contrară. Chiar dacă aceste schimbări nu sunt făcute imediat, trebuie avut în vedere principiul aplicării prioritare a tratatelor internaționale privind drepturile omului, adică, după cum se afirmă și în Constituția României „dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile”⁵⁰. În sens general, sancționarea părinților pentru că își exercită un drept garantat internațional nu poate fi interpretat decât ca o încălcare a unui drept individual personal.

Bibliografie

- *Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2010/C 83/02)*, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83 din 30.03.2010.
- *Constituția României din 1991*, modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003.
- *Convenția privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului*, Decretul nr. 149, publicat în „Buletinul Oficial al României”, partea I, nr. 5 din 20 aprilie 1964.

48 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

49 Ioan-Gheorghe Rotaru, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, în *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, vol 11, nr.2 (2023), pp.825-874.

50 Articolul 20 alineatul 2 din Constituția României din 1991, modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003.

- *Convenție din 20 noiembrie 1989 (republicată) cu privire la drepturile copilului*, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 314 din 13 iunie 2001.
- COTEANU, Ion, MAREȘ, Lucreția, ed. coord., *Dicționarul explicativ al limbii române* (ediția a II-a revăzută și adăugită), Academia Română, Institutul de Lingvistică, București, Editura Univers Enciclopedic, 1998.
- COTEANU, Ion, MAREȘ, Lucreția, ed. coord., *Dicționarul explicativ al limbii române*, ediția a II-a revizuită, Sibiu, Editura Gold, 2009.
- DĂNIȘOR, Dan Claudiu, *Curs 1 Drept Constituțional*, Octombrie 2015 <https://www.youtube.com/watch?v=1ni1t6-nfwo&list=PLaSdhknq-V1MwXTkiW0mX6aBs3Pt8D6V1p&index=5>
- *Declarația Universală a Drepturilor Omului*, 10 decembrie 1948, <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/22751>;
- *Legea învățământului preuniversitar 198/2023* publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 613 din 5 iulie 2023.
- *Legea Nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a protocoalelor adiționale la aceasta convenție* publicată în Monitorul Oficial NR. 135 din 31 mai 1994.
- *Legea nr. 286/2009 privind Codul penal*, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare
- MARIN, Marilena, *Programul de vizita minor și plata pensiei de întreținere, aspecte care pot atrage răspunderea părinților în dreptul român și dreptul UE în Conferința „Infraacțiunea – Răspunderea penală – Pedepsa. Drept și Criminologie”*, conferință științifică națională” Ediția a 2-a, Chișinău, Moldova, 24-25 martie 2022.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, în *Journal For Freedom of Conscience* (Jurnalul Libertății de Conștiință), vol 11, nr.2 (2023), pp.825-874.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019.

- SAFTA, Marieta, *Drept constituțional și instituții politice. Teoria generală a dreptului constituțional. Drepturi și libertăți*, Vol. I. Editia a 8-a revizuită, București, Editura Hamangiu, 2023
- STĂNESCU, Alexa, *Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, din Ministerul Educației, evită să spună dacă a echivalat până acum diplome emise de organizații americane de tip homeschooling*, pe www.edupedu.ro <https://www.edupedu.ro/centrul-national-de-recunoastere-si-echivalarea-a-diplomelor-din-ministerul-educatiei-evita-sa-spuna-daca-a-echivalat-pana-acum-diplome-emise-de-organizatii-americane-de-tip-homeschooling/>
- STOICA, Valeriu, *Tot ce nu este interzis este permis sau tot ce nu este permis este interzis? (Jocul permisiunilor, al comenzilor și al interdicțiilor în dreptul privat și în dreptul public)*, pe universjuridic.ro, 2 Decembrie 2020 <https://www.universuljuridic.ro/tot-ce-nu-este-interzis-este-permis-sau-tot-ce-nu-este-permis-este-interzis-jocul-permisiunilor-al-comenzilor-si-al-interdictiilor-in-dreptul-privat-si-in-dreptul-public/>
- https://portal.just.ro/177/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=1770000000048957&id_inst=177 accesat în 29.07.2024
- <https://www.britannica.com/topic/elementary-education>
- <https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/cum-poti-face-homeschooling-in-romania-sunt-sute-de-copii-inscrisi-cazul-lui-bogdan-si-mihaela-parinti-a-patru-copii--375295.html>
- <https://www.juridice.ro/735878/condamnare-pentru-homeschooling.html>